

№2

2023 | АПРЕЛЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -2

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 2-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Санъатишунослик фанлари

XALILOVA M.

Termiz Davlat Muzeyi Qo'riqxonasi

Etnografiya bo'limi mudiri

<https://10.5281/zenodo.7810466>

TERMIZ ME'MORIY YODGORLIKLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada Termizning o'rta asrlarga oid me'moriy yodgorliklari va ularda amalga oshirilgan ta'mirlash ishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: maqbara, xonaqoh, peshtoq, gumbaz, ta'mirlash.

TERMIZ ARCHITECTURAL MONUMENTS

ANNOTATION

In this article expressed architectural monuments and information about carrying out reconstructions of Termez in middle ages.

Keywords: mausoleum, khanaka, portal, dome, reconstruction

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ТЕРМЕЗА

АННОТАЦИЯ:

Эта статья посвящается средневековым архитектурным памятникам Термеза и к сведениям о реставрациях этих памятников.

Ключевые слова: мавзолей, ханака, портал, купол, реставрация

O'rta asrlar davrida Termiz shahri va uning atrofida o'nlab madrasa, maqbara, xonaqoh, masjid va minoralar bo'lgan. Taassufki hozirgi paytda shaharning ichki qismida Al-Hakim at-Termiziy maqbarasi, Amudaryoning Payg'ambar orolida Zulqifl va temuriylar davri Termiz hududida Qirqqiz, Sulton-Saodat, Kokildorota kabi obidalargina saqlanib qolgan. Eski Termiz qal'asining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Al-Hakim at-Termiziy me'moriy majmuasi g'oyat nodir inshootlardan biridir. Buyuk olim va shayx Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Termiziy qabri atrofida qurilgan bu maqbara me'morchilikning turli xil uslublarini o'zida mujassamlashtirgan.

Asrlar davomida Xuroson va Movarounnahrning turli viloyatlaridan o'ziga ziyoratchilarni jalb etib kelgan bu maqbara dastavval X asrning oxiridan boshlab shakllanadi. Milodiy 1091-1095 yillar oralig'ida Movarounnahrda Qoraxoniylar sulolasi hukmdori Ahmad ibn Hizrning ko'rsatmasiga muvofiq shayx qabri ustida maqbara bunyod etiladi. Maqbara devori past tomonidan tortib gumbazning yuza qismigacha juda murakkab o'yama ganchli naqshli lavhalar bilan bezalgan bo'lgan. Unda islomiy va geometrik naqshlar, kufiy yozuvlar bilan jonli tarzda chatishib ketgan.

XV asr boshlarida ikki peshtoqli hashamatli gumbazdan iborat mahobatli xonaqoh qurilgan, shayx qabri ustida marmar sagʻana oʻrnatilgan. Temuriy shahzoda Xalil Sulton tomonidan oʻrnatilgan marmar sagʻana benihoya yuksak sangtaroshlik asari hisoblanadi. Butun islom dunyosida unga teng keladigan, u bilan bellashadigan marmar yodgorlik kam topiladi.

Marmar sagʻana devorlariga oʻyib bitilgan jimjimador qurʻoniy suralar va shayx haqidagi yozuvlar kishini hayratga soladi. Shoʻrolar davrida Al-Hakim at-Termiziy majmuasi chegara hududida joylashganligi bois ziyoratchilar uchun yopiq inshoot edi. Shu tufayli Termiz otani ziyorat qilish koʻplab musulim va musulimalar uchun ushalmagan orzu boʻlib qoldi. Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq chegara simlari Eski Termiz shahristoni devorlaridan shahar qalʻasi tomonga, majmuadan gʻarbroqqa koʻchirildi. Majmua yana ziyoratgohga aylandi.

Xonaqohning shimoliy peshtogʻi taʼmirlanib, majmua hovlisiga marmar toshlar yotqizildi. Ushbu majmua (4 tomoni 14 metr kenglikda maqbara asosiga qadar) atrofi davrlar davomida hosil boʻlgan madaniy qatlamlardan bosqichma-bochqich tozalandi. Arxeologik tadqiqotlar tufayli al-Hakim at-Termiziy maqbarasining har bir tarixiy davrga xos meʼmoriy tuzilishini oydinlashtiruvchi maʼlumotlar toʻplandi. Tamirlash davomida majmua hovlisidagi marmar qoplamalar olib tashlandi, ularning oʻrniga toʻrtburchak pishiq gʻishtlar yotqizildi.

Xonaqoh gumbazi tashqi tomondan yaxshilab mustahkamlanib, gumbaz ichki tomoni havo rang islomiy naqshlar bilan bezatildi. Masjid arklari ham chiroyli islomiy va girih naqshlar bilan bezatilib, mehrob atrofida kufiy yozuvlar bitildi. Maqbara gumbazi ham ichki tomonidan bejirim islomiy, girih va epigrafik naqshlar bilan bezatildi. Eski marmar sagʻana majmua hududida joylashgan Termiz va termiziy tarixi muzeyiga ekspozitsiyaga qoʻyildi, uning oʻrniga karmanalik ustalar tomonidan bunyod etilgan yangi marmar sagʻana oʻrnatildi. Afsonaga koʻra, Keliflik bir avliyo oʻlimi arafasida muridlariga meni sandiqqa solib Amudaryoga qoʻyib yuboringlar deb vasiyat qiladi. Vasiyatni bajargan muridlar sandiq oqimiga qarshi suzayotganligini koʻrishadi va daryoning ikki tarafi boʻylab olomon sandiqni Termiz yaqinigacha kuzatib boradi. Shu yerda sandiq ochilib avliyo oʻrnidan turadi va “Ollohga shu maqbul” deb jon beradi. Shu vaqtning oʻzida orol paydo boʻladi va avliyo orolda dafn etiladi.

Avliyo qabri ustida maqbara bunyod etiladi. Zulqifl maqbarasi haqida maʼlumotlar soʻnggi oʻrta asrlar tarixchilari Maxmud ibn Vali va Muhammad Yusuf-Munshiy asarlarida ham berilgan. Maxmud ibn Valining yozishicha “Jayxun qirgʻogʻida Gunbad qalʻasi yonida paygʻambar Zulqifl qabri joylashgan”. Uning taʼkidlashicha oroldagi maqbaraga abbosiylar sarkardasi Ishaq ibn Kunaja (mil.992/3 vafot etgan)dafn etilgan. XI-XII asrlarda bunyod etilgan Zulqifl yodgorligi masjid, goʻrxona va ularga tutash ikki xonadan iborat. Kvadrat shakldagi (6,95x6,95) masjid tomi gumbaz bilan yopilgan. Masjidga sharq tarafdan peshtoq orqali kirilgan. Mehrob ganchkori girih naqshlar bilan bezatilgan. Goʻrxona (6x4m) masjid sathidan bir metrecha baland qilib qurilgan, unda sagʻana saqlangan. Goʻrxonaning ikki eshigi orqali tutash qurilgan ikki xonaga oʻtiladi. Xonalar devoriga gʻishtlar mavjli shaklda terilgan.

IX-X asrlarda bunyod etilgan Qirqqiz qalʻasi Termizning noyob meʼmoriy yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilar tomonidan ushbu yodgorlik oʻtmishda qanday vazifada foydalanganligi haqida turli farazlar mavjud. Shahar tashqarisidagi zodagon saroyi, qizlar madrasasi, xonaqoh, karvonsaroy va hokozo. U dunyo tomonlariga moslab qatʼiy mujassimotda bunyod etilgan. Qalʼa toʻrtburchak tarhli (53,3x54,8 metr), bir qavatli, faqat yoʻlaklar umumiy balandlikda ikki qavatli boʻlib, xom gʻisht (30x30x5 sm)lardan qurilgan.

Qalin devor bilan oʻralgan (tashqi devor qalinligi 2 – 2,5 metr), burchaklari hajmdor burjlar bilan mustahkamlangan, burjlar oraligʻida toqlar bilan yopilgan ayvonlar joylashgan, tarzlariga bir maromda takrorlanuvchi tuynuklar ishlangan. Qalʼaning barcha xonalari va markazdagi sahn (11,5x11,5 metr) oʻzaro yoʻlaklar bilan bogʻlangan, markaziy sahn hovli yoki gumbazli zal boʻlgan deb taxmin qilinadi. Yoʻlaklar va xonalar devordagi tuynuklar orqali yoritilgan. Qirqqiz yopmasida balxi hamda kesishgan gumbazsimon toqlar, boshqa turdagi gumbazlar, toqlar va ravoqlar qoʻllanilgan.

Asosan xom g'ishtlardan bunyod etilgan ushbu yodgorlik asrlar mobaynida yog'ingarchiliklar va tabiiy ofatlar tufayli o'z jozibasi va ko'rkini yo'qotmoqda. Garchi Termiz shahri yubileyi munosabati bilan Qirqqiz qal'asida ta'mirlash ishlari olib borilgan bo'lsada, jarayon hozirgi kunda ham davom etmoqda. "Termiz obida ta'mir" korxonasi xodimlari tomonidan qal'a poydevori arxeologik jihatdan avaylab, sinchkovlik bilan o'rganilmoqda. Ta'mirlashda qadimiy usullardan unumli foydalanilmoqda. Umuman olganda mutaxassislar tomonidan Qirqqiz qal'asini kelajak avlodlarimiz uchun saqlash chora tadbirlari ko'rilmoqda.

Termiz me'moriy yodgorliklaridan eng so'nggisi Kokildor xonaqohi hisoblanadi. Xalq orasida Aloulmulik Xudovandzoda (Termiz hukmdori) ko'shki, "Azizon", "Azlar eshon", "Kokildor" (kokil qirqish udumi) deb nomlangan. Tadqiqotchilarning fikricha xonaqoh XVI asrda Shayboniylardan Abdullaxon II davrida bunyod etilgan. Kokildor xonaqohi to'g'ri to'rtburchak tarhli (27,5x17 metr), 5 xonadan iborat. Baland va chuqur ravoqli peshtoq orqali markaziy xona (7,5x7,5 metr) ga kiriladi. Markaziy xonaning gumbazi 8 qirrali poygumbaz ustiga qurilgan, ikki yon tomonidagi xonalar o'zaro o'xshash, teng hajmda, dalon orqali bog'langan orqa va yon eshiklari bo'lgan. Markaziy xona sahnida bir necha qabr saqlanib qolgan. Ichkaridagi ravoq va namoyonlarga ganchkori usulida pardozi berilgan.

Termiz obidalarini Markaziy Osiyo qadimiy me'morchiligining ajoyib namunalari hisoblanadi. Shuning uchun ham Termiz me'moriy yodgorliklarida Mavarounnahr me'morchiligi bilan birga Xuroson me'morchiligi an'analari namoyon bo'lgan. Biz tarqalgan yodgorliklar o'rta asr poytaxt shaharlari Buxoro, Samarqand, Xiva, Qo'qon obidalaridan balki o'zining bejirimligi bilan bir oz orqaroqdadir. Lekin Termiz yodgorliklarining o'ziga xos ko'rinishi, jilosi va mahobati asrlar mobaynida ko'plab insonlarni hayratga solgan. Hozirda esa yosh avlod uchun o'z tarixidan g'ururlanish manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Choriev Z., Annaev T., Murtazoev B., Annaev J. Al-Hakim at-Termiziy. Toshkent, 2008 2.
2. Maxmud ibn Vali. (Geografiya). Перевод В.А.Ахмедова. Tashkent, 1977 3.
3. Пугаченкова Г.А. Новые материалы по архитектуре ансамбля Sultan-Saodat. SAU, 9, 1965 g.
4. Arshavskaya Z.A., Rtveladze E.V., Hakimov Z.A. Средневековые памятники Сурхандарьи. Tashkent, 1982

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-2

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-2

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz